

ТИЗИМЛИ ҚИЗИЛ ЮГУРУКНИНГ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШИДА ИНДИВИДУАЛ ЁНДАШУВ

Хусанов М.У., Эргашова М.М., Шодикулова Г.З.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу адабиётлар шарҳининг мақсади тизимли қизил югурукни диагностика қилиш ва даволашида индивидуал ёндашувнинг замонавий илмий асосларини таҳлил қилишдан иборат. Мақолада амалдаги классификация мезонларининг имкониятлари ва чекловлари, клиник фенотиплар ҳамда биомаркерларга асосланган диагностик стратегиялар ёритилган. Анъанавий иммуносупрессив терапиянинг камчиликлари, биологик ва мақсадли препаратларни индивидуал танлаш масалалари муҳокама қилинади. Ишотланган тиббиёт ва замонавий технологиялар ТҚЮни самарали бошқаришида индивидуал ёндашувнинг муҳим аҳамиятга эга эканини кўрсатади.

Калит сўзлар: тизимли қизил югурук, индивидуал ёндашув, диагностика, биомаркерлар, даволаш

AN INDIVIDUALIZED APPROACH TO THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS

Khusanov M.U., Ergashova M.M., Shodikulova G.Z.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The aim of this literature review is to analyze the modern scientific basis of an individualized approach to the diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus. The article discusses the possibilities and limitations of existing classification criteria, as well as diagnostic strategies based on clinical phenotypes and biomarkers. The limitations of conventional immunosuppressive therapy and issues related to the individualized selection of biological and targeted therapies are examined. The review highlights that evidence-based medicine and modern technologies play a crucial role in the effective management of patients with systemic lupus erythematosus.

Keywords: systemic lupus erythematosus, individualized approach, diagnosis, biomarkers, treatment

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКИ

Хусанов М.У., Эргашова М.М., Шодикулова Г.З.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Целью данного обзора литературы является анализ современных научных основ индивидуального подхода к диагностике и лечению системной красной волчанки. В статье рассматриваются возможности и ограничения существующих классификационных критериев, диагностические стратегии, основанные на клинических фенотипах и биомаркерах. Обсуждаются недостатки традиционной иммуносупрессивной терапии, а также вопросы индивидуального подбора биологических и таргетных препаратов. Показано, что применение принципов доказательной медицины и современных технологий играет ключевую роль в эффективном ведении пациентов с системной красной волчанкой.

Ключевые слова: системная красная волчанка, индивидуальный подход, диагностика, биомаркеры, лечение

e-mail: muhammadxusanov5@gmail.com

Тизимли қизил югурук (ТҚЮ) ички касалликлар амалиётида энг мураккаб ва кўп қиррали аутоиммун патологиялардан бири ҳисобланади. Унинг асосий хусусияти клиник белгиларнинг ниҳоятда хилма-хиллиги, кечишининг ноаниқлиги ва касаллик фаоллигининг вақт ўтиши билан ўзгарувчанлигидир [9,10]. ТҚЮ нафақат ревматологик, балки нефрологик, кардиологик, неврологик, гематологик ва гастроэнтерологик муаммолар билан намоён бўладиган системали касаллик бўлгани учун ички касалликлар соҳасида алоҳида аҳамиятга эга.

Клиник амалиётда ТҚЮ кўпинча типик “люпус” манзараси билан эмас, балки бирор аъзо ёки тизимнинг изоляцияланган шикастланиши билан бошланади. Масалан, бемор протеинурия, артериал гипертензия ёки нефротик синдром билан нефрологга мурожаат қилиши мумкин, ҳолбуки асосий сабаб аутоиммун яллиғланиш жараёни бўлади [11]. Шунингдек, узоқ давом этувчи анемия, тромбоцитопения ёки лейкопения билан гематологик бўлимларга ётқизилган беморларда ҳам кейинчалик ТҚЮ ташхиси қўйилиши мумкин [9]. Бу ҳолатлар ички касалликлар шифокори учун ТҚЮ ҳақида доимий “онгли шубҳа” сақлаш зарурлигини кўрсатади.

ТҚЮнинг патогенези иммун тизимининг кўп босқичли бузилиши билан боғлиқ бўлиб, унда туғма ва ортирилган иммун жавоб механизмлари бир вақтда иштирок этади [12]. Апоптоз жараёнларининг бузилиши, нуклеар антигенларнинг тўпланиши ва уларга қарши аутоантитаналар ишлаб чиқарилиши иммун комплекслар ҳосил бўлишига олиб келади. Бу иммун комплекслар турли аъзоларда чўкиб, комплемент тизими фаоллашуви ва яллиғланиш каскадини қўзғатади. Натижада кўп аъзоли шикастланиш юзага келади [13].

Ички касалликлар нуқтаи назаридан қаралганда, ТҚЮда буйрак шикастланиши энг клиник аҳамиятли синдромлардан бири ҳисобланади. Люпус нефрити беморларнинг катта қисмида ривожланиб, касаллик прогнозига бевосита таъсир кўрсатади [11]. Буйрак шикастланиши клиник жиҳатдан энгил протеинуриядан тортиб, тез прогрессия килувчи гломерулонефрит ва сурункали буйрак етишмовчилигигача бўлган спектрда намоён бўлиши мумкин. Айрим беморларда сийдик синдроми минимал бўлиб, буйрак функцияси пасайиши секин кечади, бу эса ташхис қўйилишини кечиктиради.

Юрак-қон томир тизими шикастланиши ҳам ички касалликлар амалиётида алоҳида ўрин тутаяди. ТҚЮда перикардит энг кўп учрайдиган кардиал асорат ҳисобланиб, кўпинча кўкрак соҳасида оғриқ, нафас қисилиши ва умумий ҳолсизлик билан намоён бўлади [25]. Шу билан бирга, миокардит, клапанли шикастланишлар ва коронар томирларнинг эрта атеросклерози ҳам кузатилиши мумкин. Сурункали яллиғланиш, иммун дисфункция ва узоқ муддатли глюкокортикоид терапия кардиоваскуляр хавфни сезиларли даражада оширади.

Марказий асаб тизими билан боғлиқ белгилари ТҚЮнинг энг оғир ва диагностикаси қийин шакллари билан бири ҳисобланади [16]. Беморларда бош оғриғи, когнитив бузилишлар, депрессия, психоз, тутқаноқлар ёки ишемик инсульт каби ҳолатлар кузатилиши мумкин. Ички касалликлар амалиётида бундай симптомлар кўпинча метаболлик, инфекцион ёки томирли касалликлар билан адаштирилади. Шу сабабли клиник манзарани аутоиммун касаллик эҳтимоли нуқтаи назаридан баҳолаш жуда муҳим.

Гематологик синдромлар ТҚЮнинг энг эрта ва доимий белгиларидан ҳисобланади. Анемия, лейкопения ва тромбоцитопения иммун воситачилик қилинган механизмлар, сурункали яллиғланиш ёки дори воситаларининг ноўй таъсири билан боғлиқ бўлиши мумкин [9]. Айрим беморларда гематологик ўзгаришлар касалликнинг ягона клиник белгиси сифатида намоён бўлиб, ички касалликлар шифокори учун эрта ташхис қўйиш имконини беради.

Ошқозон-ичак тизими зарарланиши ҳам ТҚЮнинг ички касалликларга хос намоён бўлишларидан бири ҳисобланади. Абдоминал оғриқлар, мезентериал васкулит, серозит ва жигар ферментларининг ошиши касаллик фаоллиги билан боғлиқ бўлиши мумкин [22]. Бу ҳолатларда ТҚЮни инфекция он ёки дорига боғлиқ гастроэнтерологик патологиялардан фарқлаш талаб этилади.

Клиник гетерогенлик ва ноаниқ бошланиш ТҚЮда ташхис қўйилишининг кечикишига олиб келади. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ташхиснинг кеч қўйилиши органларнинг қайтмас шикастланиши ва узоқ муддатли прогнознинг ёмонлашуви билан боғлиқ [19]. Шу сабабли ички касалликлар амалиётида ТҚЮга индивидуал, кенг қамровли ёндашув талаб этилади.

Ички касалликлар амалиётида тизимли қизил югурукни ташхислашдаги асосий муаммолардан бири касалликнинг носпецифик ва кўп ҳолларда бошқа патологияларни эслатувчи клиник бошланишидир. Кўплаб беморларда ТҚЮ дастлаб умумий ҳолсизлик, иш қобилиятининг пасайиши, субфебрил ҳарорат, бўғим оғриқлари ёки кам ифодаланган лаборатор ўзгаришлар билан намоён бўлади [5]. Бундай клиник манзара ички касалликлар амалиётида инфекция, эндокрин, гематологик ёки психосоматик касалликлар билан осон адаштирилиши мумкин.

ТҚЮ диагностикасида яна бир муҳим муаммо — серонегатив шакллар ҳисобланади. Айрим беморларда клиник жиҳатдан аниқ ТҚЮ белгилари мавжуд бўлса-да, анъанавий серологик маркерлар, жумладан антинуклеар антитаналар ёки anti-dsDNA антитаналар аниқланмаслиги мумкин [22]. Бу ҳолат, айниқса, касалликнинг илк босқичларида ёки орган-доминант шаклларда кузатилади. Серонегатив ТҚЮ ички касалликлар шифокори учун жиддий диагностик қийинчилик туғдиради, чунки кўп ҳолларда ташхис айнан лаборатор тестларга таянилган ҳолда қўйилади.

Серонегатив шаклларда ташхис қўйишда клиник манзаранинг динамик кузатуви, орган зарарланишининг хусусиятлари ва вақт ўтиши билан пайдо бўладиган иммунологик ўзгаришлар катта аҳамиятга эга. Масалан, дастлаб фақат буйрак синдроми билан кечган ҳолатларда кейинчалик аутоантитаналар титри ошиши мумкин. Шу сабабли шубҳали ҳолатларда серологик текширувларни такрорий ўтказиш ва беморни узоқ муддат кузатиш зарур [7].

Диагностикада орган-доминант шакллар алоҳида аҳамият касб этади. Люпус нефрити билан бошланган ТҚЮ ҳолатларида клиник манзара кўпинча гломерулонефрит ёки нефротик синдром билан чекланади ва тизимли аутоиммун касалликка хос бошқа белгилар кейинроқ пайдо бўлади [11]. Бундай ҳолатларда буйрак биопсияси морфологик ташхис қўйишда ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлиб, иммун комплексларнинг чўкиши ТҚЮ фойдасига далолат беради.

Нейропсихиатрик ТҚЮ шакллари диагностикаси энг мураккаб йўналишлардан бири ҳисобланади. Клиник симптомлар — тутқаноқлар, психоз, когнитив бузилишлар, ишемик инсульт — кўпинча бошқа неврологик ёки томирли касалликлар билан боғланади [16]. Бундай ҳолатларда ТҚЮ фойдасига лаборатор ёки тасвирий аниқ белгилар бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли ички касалликлар амалиётида комплекс ёндашув, яъни клиник манзара, иммунологик ҳолат ва бошқа эҳтимолий сабабларни истисно қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Гематологик синдром билан кечувчи ҳолатларда ҳам дифференциал диагностика алоҳида ўрин тутади. Аутоиммун гемолитик анемия, тромбоцитопения ёки лейкопения кўплаб гематологик касалликларга хос бўлиши мумкин [9]. Агар бундай ўзгаришлар бўғим синдроми, тери белгилар ёки буйрак патологияси билан бирга кузатилса, ТҚЮ эҳтимоли сезиларли даражада ортади. Шу билан бирга, дори воситаларининг ноўғўя таъсири ҳам истисно қилиниши лозим.

ТҚЮ диагностикасида классификация мезонларининг ўрни алоҳида муҳокама талаб қилади. ACR, SLICC ва EULAR/ACR 2019 мезонлари асосан илмий тадқиқотлар учун ишлаб чиқилган бўлиб, клиник амалиётда ёрдамчи аҳамиятга эга [7]. Ички касалликлар шифокори учун ушбу мезонларни мутлақ қоида сифатида қабул қилиш ташхиснинг кечикишига олиб келиши мумкин. Айниқса, клиник жиҳатдан яққол, ammo мезонларга тўлиқ жавоб бермайдиган ҳолатларда индивидуал клиник қарор қабул қилиш зарур.

Дифференциал диагностикада ТҚЮни бошқа аутоиммун касалликлар, инфекцион жараёнлар, онкологик патологиялар ва дорига боғлиқ синдромлардан фарқлаш талаб этилади [22]. Масалан, инфекцион эндокардит, вирусли гепатитлар, васкулитлар ва антифосфолипид синдроми билан боғлиқ ҳолатлар клиник жиҳатдан ТҚЮни эслатиши мумкин. Шу сабабли ҳар бир ҳолатда кенг қамровли лаборатор ва инструментал текширувлар ўтказилиши лозим.

ТҚЮда диагностика кечикишининг клиник оқибатлари жиддий ҳисобланади. Тадқиқотлар шунини кўрсатадики, кеч ташхис қўйилган беморларда касаллик фаоллиги юқори бўлади, глюкокортикоидларга эҳтиёж ортади ва қайтмас орган зарарланиши хавфи сезиларли даражада кўпаяди [19,25]. Бу ҳолат ички касалликлар амалиётида эрта ташхис қўйиш ва шубҳали ҳолатларда агрессив мониторинг стратегиясини қўллаш зарурлигини яна бир бор тасдиқлайди.

Шу тариқа, ТҚЮ диагностикаси ички касалликлар соҳасида стандарт алгоритмлар билан чекланиб қолмаслиги, балки ҳар бир беморнинг клиник фенотипи, лаборатор кўрсаткичлари ва динамикасини ҳисобга олган ҳолда индивидуал равишда амалга оширилиши лозим.

Тизимли қизил югурукни даволаш ички касалликлар амалиётида энг мураккаб ва масъулиятли жараёнлардан бири ҳисобланади. Бу, аввало, касалликнинг клиник ва биологик гетерогенлиги, турли аъзоларнинг бир вақтда ёки навбатма-навбат зарарланиши ҳамда даволашга жавобнинг индивидуал хусусиятлари билан боғлиқ [9,22]. Шу сабабли замонавий терапия стратегиялари “ҳаммага бир хил” ёндашувдан воз кечиб, беморга мослаштирилган индивидуал тактикани талаб қилади.

Анъанавий равишда ТҚЮни даволашнинг асосини глюкокортикоидлар ташкил этган. Улар касаллик фаоллигини қисқа муддатда назорат қилишда самарали бўлса-да, узоқ муддатли қўлланилиши кўплаб ноўғўя таъсирлар билан боғлиқ [25]. Ички касалликлар амалиётида глюкокортикоидлар билан боғлиқ асоратлар — артериал гипертензия, қандли диабет, дислипидемия, остеопороз, инфекцион касалликлар хавфининг ошиши — жуда тез-тез учрайди [26]. Шу сабабли ҳозирги пайтда глюкокортикоидларни минимал самарали дозада ва имкони борича қисқа муддат қўллаш стратегияси устувор ҳисобланади.

Иммуносупрессив препаратлар ТҚЮ даволашда глюкокортикоидларга қўшимча ёки уларни камайтириш мақсадида қўлланилади. Азатиоприн, микофенолат мофетил, метотрексат ва циклофосфамид каби препаратлар касаллик фаоллигини узоқ муддат назорат қилишда муҳим ўрин тутади [11,18]. Ички касалликлар нуқтаи назаридан қаралганда, ушбу препаратларни танлашда беморнинг

ёши, ҳамроҳ касалликлари, буйрак ва жигар функцияси ҳамда инфекцион хавф омиллари алоҳида ҳисобга олиниши лозим.

Люпус нефрити билан кечувчи ҳолатларда даволаш тактикаси айниқса индивидуаллаштирилган бўлиши керак. Фаол пролифератив шаклларда агрессив иммуносупрессив терапия қўлланилиб, касаллик ремиссиясига эришиш асосий мақсад қилиб қўйилади [11]. Бироқ ички касалликлар амалиётида бундай беморларда инфекцион асоратлар ва дори токсиклигининг юқори хавфи мавжуд бўлиб, мунтазам мониторинг талаб этилади.

Сўнги йилларда биологик ва мақсадли терапиянинг клиник амалиётга кириб келиши ТҚЮни даволашда сифат жиҳатдан янги босқични бошлади [21]. Белimumаб каби В-хужайраларга йўналтирилган препаратлар айрим бемор гуруҳларида касаллик фаоллигини пасайтириш, рецидивлар сонини камайитириш ва глюкокортикоидларга бўлган эҳтиёжни қисқартириш имконини бериши исботланган [14]. Бироқ биологик терапия ҳам барча беморлар учун бирдек самарали эмас, бу эса уни индивидуал равишда танлаш зарурлигини кўрсатади.

Ички касалликлар амалиётида organ-based ёндашув катта аҳамиятга эга. Буйрак ёки марказий асаб тизими зарарланиши устун бўлган беморларда агрессив терапия асосли бўлса, тери ва бўғимлар билан чекланган шаклларда кам токсик даволаш режимлари етарли бўлиши мумкин [18]. Шу билан бирга, кардиоваскуляр асоратлар хавфи юқори бўлган беморларда артериал босим, липид алмашинуви ва тромбоз профилактикаси даволаш режасининг ажралмас қисми бўлиши лозим [25].

Ички касалликлар нуқтаи назаридан ТҚЮни бошқаришда “treat-to-target” концепцияси алоҳида аҳамият касб этади [20]. Бу ёндашув касаллик фаоллигини минимал даражага тушириш, клиник ремиссияга эришиш ва орган зарарланишини олдини олишни асосий мақсад қилиб қўяди. Бунда терапия самарадорлиги мунтазам равишда баҳоланиб, зарурат туғилганда даволаш тактикаси ўз вақтида ўзгартирилиши лозим.

ТҚЮ билан касалланган беморларнинг ҳаёт сифати ички касалликлар амалиётида муҳим кўрсаткич ҳисобланади. Сурункали касаллик, узоқ муддатли дори қабул қилиш ва асоратлар беморларнинг жисмоний ва руҳий ҳолатига салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли терапия нафақат касаллик фаоллигини пасайтиришга, балки беморнинг функционал ҳолатини сақлаб қолишга ҳам қаратилган бўлиши лозим.

Индивидуал ёндашув доирасида беморнинг ёши ва ҳаёт босқичлари ҳам ҳисобга олиниши керак. Репродуктив ёшдаги аёлларда дори воситаларининг тератоген таъсири, ҳомиладорликни режалаштириш ва перинатал хавфлар алоҳида эътибор талаб қилади [27]. Кекса ёшдаги беморларда эса полипрагмазия, коморбид касалликлар ва дори-дормонлар ўзаро таъсири даволаш самарадорлигига таъсир кўрсатади.

Шу тариқа, ТҚЮни даволаш ички касалликлар соҳасида фақат касалликни босишга эмас, балки узоқ муддатли прогнозни яхшилашга қаратилган комплекс ва индивидуаллаштирилган стратегияни талаб қилади. Замонавий терапевтик имкониятлар мавжуд бўлишига қарамадан, ҳар бир беморда даволашни қайта-қайта баҳолаш ва мослаштириш зарур.

Тизимли қизил югурукни бошқаришда ички касалликлар амалиёти учун энг муҳим вазифалардан бири узоқ муддатли мониторингни тўғри ташкил этиш ҳисобланади. Касалликнинг ремиссия ҳолатига эришилган тақдирда ҳам яллиғланиш жараёнининг субклиник фаоллиги сақланиб қолиши мумкин, бу эса вақт ўтиши билан органларнинг қайтмас шикастланишига олиб келади [25]. Шу сабабли клиник барқарорлик ҳар доим ҳам иммунологик барқарорликни англалмаслиги мумкин.

Мониторинг жараёнида ички касалликлар шифокори клиник симптомлар, лаборатор кўрсаткичлар ва инструментал маълумотларни комплекс баҳолаши лозим. Буйрак шикастланиши мавжуд беморларда протеинурия даражаси, сийдик таҳлилидаги ўзгаришлар, креатинин ва ҳисобланган клубочкалар фильтрация тезлиги мунтазам равишда назорат қилиниши керак [11]. Шу билан бирга, anti-dsDNA антитаналар титри ва комплемент даражалари касаллик фаоллигининг муҳим биомаркерлари ҳисобланади, бироқ уларни клиник ҳолатдан ажратилган ҳолда талқин қилиш нотўғри қарорларга олиб келиши мумкин [22].

Кардиоваскуляр хавфни баҳолаш ТҚЮ билан касалланган беморларнинг узоқ муддатли прогнозид алоҳида аҳамиятга эга. Сурункали яллиғланиш, аутоиммун жараён ва даволаш билан боғлиқ омиллар юрак-қон томир асоратлари хавфини бир неча баробар оширади [25]. Ички касалликлар амалиётида артериал босим, липид профили, глюкоза алмашинуви ва тромбозга мойиллик мунтазам равишда баҳоланиб, профилактик чоралар кўрилиши лозим.

Клиник амалиётда учрайдиган хатолар ТҚЮни бошқариш самарадорлигини сезиларли даражада пасайтиради. Энг кенг тарқалган хатолардан бири — касаллик фаоллигини ортикча баҳолаб, глюкокортикоидларни узоқ муддат юқори дозада қўллашдир [26]. Бу ҳолат қисқа муддатли клиник ях-

шиланиш берса-да, узок муддатли асоратлар хавфини кескин оширади. Аксинча, касаллик фаоллигини кам баҳолаш ва етарли иммуносупрессив терапия қўлламаслик органларнинг қайтмас шикастланишига олиб келиши мумкин.

Яна бир муҳим муаммо — касалликни фақат лаборатор кўрсаткичларга таянилган ҳолда бошқаришдир. Айрим беморларда серологик фаоллик юқори бўлса-да, клиник ҳолат барқарор бўлиши мумкин, бошқаларида эса клиник симптомлар яққол бўлиб, лаборатор ўзгаришлар минимал бўлади [13]. Шу сабабли ички касалликлар амалиётида қарор қабул қилишда клиник манзара устувор аҳамиятга эга бўлиши лозим.

ТҚЮ прогнозини баҳолашда бир қатор омиллар ҳисобга олинади. Буларга касаллик бошланиш вақти, орган зарарланишининг тури, терапияга жавоб, ҳамроҳ касалликлар ва даволашга риоя қилиш даражаси киради [19]. Айниқса, буйрак ва марказий асаб тизими зарарланиши билан кечувчи шаклларда прогноз эҳтиёткорлик билан баҳоланиши лозим. Шу билан бирга, сўнгги йилларда терапевтик имкониятларнинг кенгайиши беморларнинг яшаш давомийлиги ва ҳаёт сифатини сезиларли даражада яхшилади.

Субклиник фаоллик тушунчаси ТҚЮни узок муддат бошқаришда алоҳида аҳамият касб этади. Клиник ремиссия ҳолатида ҳам иммунологик фаоллик сақланиб қолиши мумкин, бу эса кейинчалик рецидивларга сабаб бўлади [25]. Шу сабабли ички касалликлар амалиётида профилактик мониторинг стратегиялари муҳим ўрин тутди.

Сўнгги йилларда индивидуаллаштирилган тиббиёт тамойиллари ТҚЮни бошқаришда тобора кўпроқ аҳамият касб этмоқда. Геномика, транскриптомика ва протеомикага асосланган тадқиқотлар касалликнинг турли биологик субтиплари мавжудлигини кўрсатмоқда [3,4]. Бу маълумотлар келажакда терапияни олдиндан башорат қилиш ва дори воситаларини беморга мос равишда танлаш имконини беради.

Сунъий интеллект ва рақамли технологиялар ҳам ички касалликлар амалиётида ТҚЮни бошқаришни такомиллаштиришда муҳим рол ўйнамоқда [30]. Клиник, лаборатор ва тасвирий маълумотларни бирлаштирувчи алгоритмлар касаллик фаоллигини баҳолаш, орган зарарланиши хавфини олдиндан аниқлаш ва терапия самарадорлигини прогноз қилишда қўлланилиши мумкин. Бу эса шифокор қарорларининг аниқлигини оширишга хизмат қилади.

Шундай қилиб, тизимли қизил югурук ички касалликлар соҳасида кўп қиррали ва динамик ёндашувни талаб қилувчи касаллик ҳисобланади. Уни муваффақиятли бошқариш учун клиник тажриба, лаборатор ва инструментал маълумотлар, замонавий илмий ютуқлар ва индивидуал ёндашув тамойилларини уйғунлаштириш зарур. Бундай комплекс ёндашув беморларнинг узок муддатли прогнози ва ҳаёт сифатини яхшилашга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Aringer M., Johnson S.R. Classification and diagnosis of systemic lupus erythematosus in the 21st century // *Rheumatology*. – 2020. – Vol. 59(5). – P. v4–v11.
2. Fanouriakis A., Tziolos N., Bertias G., Boumpas D.T. Update on the diagnosis and management of systemic lupus erythematosus // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2021. – Vol. 80. – P. 14–25.
3. Morand E.F., Fernandez-Ruiz R., Blazer A., Niewold T.B. Modern advances in the management of systemic lupus erythematosus // *BMJ*. – 2023. – Vol. 383. – 073980.
4. Lazar S., Kahlenberg J.M. New concepts in systemic lupus erythematosus: pathogenesis and therapeutics // *Annual Review of Medicine*. – 2023. – Vol. 74. – P. 339–352.
5. Pons-Estel G.J., Ramírez-Flores M.F., Quintana R., et al. Delays in diagnosis and treatment of systemic lupus erythematosus // *Nature Reviews Rheumatology*. – 2025.
6. Ameer M.A., Chaudhry H., Mushtaq J., et al. Overview of systemic lupus erythematosus: classification, pathogenesis and management // *Cureus*. – 2022. – Vol. 14. – e30330.
7. Aringer M., Costenbader K., Daikh D., et al. 2019 EULAR/ACR classification criteria for systemic lupus erythematosus // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2019. – Vol. 78. – P. 1151–1159.
8. Petri M., Orbai A.M., Alarcón G.S., et al. Derivation and validation of the SLEDAI-2K // *Arthritis & Rheumatism*. – 2005. – Vol. 52. – P. 2069–2079.
9. Tsokos G.C. Systemic lupus erythematosus // *New England Journal of Medicine*. – 2011. – Vol. 365. – P. 2110–2121.
10. Kaul A., Gordon C., Crow M.K., et al. Systemic lupus erythematosus // *Nature Reviews Disease Primers*. – 2016. – Vol. 2. – 16039.
11. Bertias G.K., Tektonidou M., Amoura Z., et al. Joint European recommendations for the management of lupus nephritis // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2012. – Vol. 71. – P. 1771–1782.

12. Rönblom L., Elkon K.B. Cytokines as therapeutic targets in systemic lupus erythematosus // *Nature Reviews Rheumatology*. – 2010. – Vol. 6. – P. 339–347.
13. Niewold T.B. Interferon alpha as a pathogenic factor in systemic lupus erythematosus // *Journal of Interferon and Cytokine Research*. – 2011. – Vol. 31. – P. 887–892.
14. Furie R., Rovin B.H., Houssiau F., et al. Two-year, randomized, controlled trial of belimumab in lupus nephritis // *New England Journal of Medicine*. – 2020. – Vol. 383. – P. 1117–1128.
15. Wallace D.J., Hahn B.H. *Dubois' Lupus Erythematosus and Related Syndromes*. – 9th ed. – Elsevier, 2018.
16. Sarwar S., Mohamed A.S., Rogers S., et al. Neuropsychiatric systemic lupus erythematosus: update 2021 // *Cureus*. – 2021. – Vol. 13. – e18325.
17. Depascale R., Del Frate G., Gasparotto M., et al. Pulmonary involvement in systemic lupus erythematosus // *Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease*. – 2021. – Vol. 13. – P. 1–24.
18. Kuhn A., Wenzel J., Bijl M. Lupus erythematosus: new insights // *Nature Reviews Rheumatology*. – 2015. – Vol. 11. – P. 516–526.
19. Gordon C., Amissah-Arthur M.B., Gayed M., et al. The British Society for Rheumatology guideline for systemic lupus erythematosus // *Rheumatology*. – 2018. – Vol. 57. – P. e1–e45.
20. Ugarte-Gil M.F., Acevedo-Vásquez E., Alarcón G.S. Treat-to-target in systemic lupus erythematosus // *Rheumatic Disease Clinics of North America*. – 2019. – Vol. 45. – P. 567–578.
21. Dörner T., Furie R. Novel paradigms in systemic lupus erythematosus // *The Lancet*. – 2019. – Vol. 393. – P. 2344–2358.
22. Rahman A., Isenberg D.A. Systemic lupus erythematosus // *New England Journal of Medicine*. – 2008. – Vol. 358. – P. 929–939.
23. Crow M.K. Type I interferon in the pathogenesis of lupus // *Journal of Immunology*. – 2014. – Vol. 192. – P. 5459–5468.
24. Bengtsson A.A., Rönblom L. Role of interferons in systemic lupus erythematosus // *Current Opinion in Rheumatology*. – 2017. – Vol. 29. – P. 178–183.
25. Tektonidou M.G., Dasgupta A., Ward M.M. Cardiovascular risk in systemic lupus erythematosus // *Arthritis & Rheumatology*. – 2016. – Vol. 68. – P. 1209–1221.
26. Bultink I.E.M. Osteoporosis and fractures in systemic lupus erythematosus // *Arthritis Care & Research*. – 2012. – Vol. 64. – P. 2–8.
27. Lateef A., Petri M. Management of pregnancy in systemic lupus erythematosus // *Best Practice & Research Clinical Rheumatology*. – 2013. – Vol. 27. – P. 435–447.
28. van Vollenhoven R.F. Treating systemic lupus erythematosus to target // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2014. – Vol. 73. – P. 958–967.
29. Gatto M., Zen M., Iaccarino L., et al. Biological therapies in systemic lupus erythematosus // *Autoimmunity Reviews*. – 2016. – Vol. 15. – P. 883–891.
30. Dall'Era M., Bruce I.N., Gordon C., et al. Challenges in lupus clinical trials // *Annals of the Rheumatic Diseases*. – 2019. – Vol. 78. – P. 729–735.

Иқтибос учун: Хусанов М.У., Эргашова М.М., Шодикулова Г.З. Тизимли қизил югурукнинг диагностикаси ва даволашида индивидуал ёндашув // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 1(21). – Б. 480–485. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18372821>